

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613627>

УДК 343.2

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СТАТЬИ 159 УК РФ

М.А. Воробьев,

студент 3 курса, юридического факультета им. А.А. Хмырова

А.М. Васильев,

проф. кафедры уголовного права и криминологии, д.и.н., к.ю.н., проф.,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», в г. Краснодаре член

РАЮН,

адвокат,

Армавирская коллегия адвокатов «Правовая защита»,

e-mail: alexey771977@mail.ru,

тел.:8(952)811-88-84

Аннотация: В настоящем научном исследовании мы попытались существенно искусно проанализировать признаки состава преступления в сфере о мошенничестве по УК РФ с целью того, чтобы в дальнейшем предложить научному сообществу подискутировать по поводу дальнейшей модернизации и повышения эффективности нормы, которая говорит об обмане и злоупотреблении доверием. Мы постарались преобразовать существующую норму и предложить эффективные меры, которые в будущем позволят по нашему мнению осуществить противодействие подобным преступлениям.

Ключевые слова: мошенничество, ответственность за мошенничество, признаки мошенничества, последующие пути развития положений о мошенничестве

POSSIBLE WAYS TO MODERNIZE ARTICLE 159 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

M.A. Vorobyev,

3rd year student, A.A. Khmyrov Faculty of Law

A.M. Vasiliev,

Professor of the Department of Criminal Law and Criminology, Doctor of

Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,

Kuban State University, in Krasnodar, member of the RAYUN, lawyer,

Armavir Bar Association "Legal Protection",

e-mail: alexey771977@mail.ru,

tel.:8(952)811-88-84

Annotation: In this scientific study, we have tried to significantly skillfully analyze the signs of a crime in the field of fraud under the Criminal Code of the Russian Federation in order to further invite the scientific community to discuss further modernization and improvement of the effectiveness of the norm, which speaks of deception and abuse of trust. We have tried to transform the existing norm and propose effective measures that, in our opinion, will allow countering such crimes in the future.

Keywords: fraud, responsibility for fraud, signs of fraud, subsequent ways of development of provisions on fraud

В силу того, что мошенничество как преступление является одним из самых распространенных видов противоправных действий граждан, то государству, в связи с этим необходим постоянный контроль за развитием разнообразного характера совершаемых преступлений, но и на основании этого модернизация статей в области установления ответственности по данному составу.

Перед последующим изучением вопроса, необходимо обратиться к статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, где дано определение мошенничества, под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверием [1, с. 187-195].

На основании данного определения мы можем сделать вывод о том, что все виды мошенничества объединяют такие признаки как хищение, основанное на способах обмана или злоупотреблением доверия [2, с. 130-132], вне зависимости от сферы общественных отношений, в которых было совершено преступление.

При изучении данного вопроса можно увидеть то, что в последнее время законодатель реформирует статью 159 УК РФ, дополняя ее, включая или исключая виды мошенничества, данные изменения могут свидетельствовать лишь о спешке законодателя при принятии нововведений, которые могут не всегда быть проработаны и совершенны [3, с. 761-766].

Хотелось бы отметить то, что специальные нормы о мошенничестве включают в себя другие объективные и субъективные признаки, относящиеся только к этим составам, что в свою очередь отличает их от признаков мошенничества, закрепленного в статье 159 УК РФ, более того, не все специальные нормы содержат признаки, которые мы ранее постарались описать.

Руководствуясь этим можно сказать, об избыточности и казуистичности, пределов санкций за специальные виды мошенничества, которые были определены без учета характера и степени общественной опасности, также существует натянутость в использовании норм права при возникновении конкуренции, какую следует признавать приоритетной при квалификации преступления [4, с. 629-639].

Также можно сказать о том, что специальные нормы охватывают далеко не все сферы общественной жизни, приводя пример в подтверждении вышеуказанного следует сказать о том, что специальные нормы не предусматривают ответственности в случае мошенничества в сфере здравоохранения, строительства и образования, хотя существует судебная практика, которая указывает на сложность при установлении мошеннических действий в данных отраслях [5, с. 67-72], на основании этого можно сказать о некотором упущении законодателя введя специальные нормы лишь в некоторых сферах общественной жизни.

Но в то же время, вводить новые нормы, которые будут регламентировать иные сферы, считается нецелесообразным, а наоборот необходимо будет указание на существующие некоторые особенности правоприменения в содержания общей нормы о мошенничестве, закреплены в статье 159 УК РФ.

Также в ходе изучения юридической литературы, было обнаружено, что существует некое «смещение» понятий способов совершения мошенничества, а именно со злоупотреблением доверием обманом в намерениях, и в связи с этим необходимо будет в статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации определить обман или злоупотребление доверием не как взаимоисключающие способы мошенничества, а уже как самостоятельные [6, с. 18-21], используемые при совершении преступления, как вместе, так и по отдельности, и в связи с этим считаем необходимым изложить дефиницию мошенничества как [7, с. 57-62]: Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана и (или) злоупотреблением доверием.

Таким образом хотелось бы сказать, что не всегда увеличение норм в уголовном законодательстве о данном виде преступления будет свидетельствовать об улучшении качества при применении данных норм [8, с. 152-154]. Необходимо же в свою очередь более детально подходить к вопросу и проводить дольше времени при составлении законопроектов, изучать мнение ученых, и, если потребуется проводить референдум, так как это тоже является важным и имеет значение для граждан из-за того, что охватывает, признает и в дальнейшем защищает нарушенные права граждан.

Соответственно хотелось бы изложить данную диспозицию статьи 159 УК РФ в следующем виде:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества посредством приобретения права на данное чужое имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием,

Список литературы

[1] Safety issues of the russian educational system / E.Z. Sidorova, V.V. Tarubarov, V.Y. Okruzhko, A.M. Vasiliev, S.I. Pelevin // Journal of Advanced Research in Law and Economics. –2020. Т. 11. № 1. 187-195 с.

[2] Краснов А.А. Преступления, совершенные несовершеннолетними: проблемы применения наказаний / А.А. Краснов, А.М. Васильев // Тенденции развития науки и образования. – 2021. № 78-3. 130-132 с.

[3] Pelevin S. The participation of youth of western countries in political life of the society. the youth in the political life of the society / S. Pelevin, A. Vasiliev, B. Taubaev, Y. Tileubergenov // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2018. Т. 9. № 2 (32). 761-766 с.

[4] Васильев А.М. Типология и особенности криминологической характеристики личности преступника, совершившего сопряженное с исчезновением человека преступление / А.М. Васильев // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2015. Т. 9. № 4. 629-639 с.

[5] Tileubergenov Y. The role of social memory in reconstruction of the historical past. social memory and historical past / Y. Tileubergenov, N. Pelevina, B. Taubaev, A. Vasiliev // Astra Salvensis. – 2018. Т. 6. № 12. 67-72 с.

[6] Подскребышева М.О. Значительный ущерб как оценочный признак в сфере собственности / М.О. Подскребышева, А.М. Васильев // В сборнике: Правовые основы становления и укрепления российской государственности. сборник статей Международной научно-практической конференции. – 2020. 18-21 с.

[7] Пупыкина А.С. Проблемы правовой защиты персональных данных и охраны частной жизни граждан / А.С. Пупыкина, В.П. Коняхин, А.М. Васильев // International Law Journal. – 2021. Т. 4. № 1. 57-62 с.

[8] Шоров Р.З. О роли участковых уполномоченных полиции / Р.З. Шоров, А.М. Васильев // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. № 11-2 (50). 152-154 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Safety issues of the Russian educational system / E.Z. Sidorova, V.V. Tarubarov, V.Y. Okruzhko, A.M. Vasiliev, S.I. Pelevin // Journal of Advanced Research in Law and Economics. -2020. Т. 11. No. 1. 187-195 p.

[2] Krasnov A.A. Crimes committed by minors: problems of application of punishments / A.A. Krasnov, A.M. Vasiliev // Trends in the development of science and education. – 2021. No. 78-3. 130-132 p.

[3] Pelevin S. The participation of youth of western countries in political life of the society. the youth in the political life of the society / S. Pelevin, A. Vasiliev, B. Taubaev, Y. Tileubergenov // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2018. Vol. 9. No. 2 (32). 761-766 p.

[4] Vasiliev A.M. Typology and features of the criminological characteristics of the personality of a criminal who has committed a crime associated with the disappearance of a person / A.M. Vasiliev // Criminological journal of the Baikal State University of Economics and Law. – 2015. V. 9. No. 4. 629-639 p.

[5] Tileubergenov Y. The role of social memory in reconstruction of the historical past. social memory and historical past / Y. Tileubergenov, N. Pelevina, B. Taubaev, A. Vasiliev // Astra Salvensis. – 2018. V. 6. No. 12. 67-72 p.

[6] Podskrebysheva M.O. Significant damage as an estimated sign in the sphere of property / M.O. Podskrebysheva, A.M. Vasiliev // In the collection: Legal foundations for the formation and strengthening of Russian statehood. collection of articles of the International scientific-practical conference. – 2020. 18-21 p.

[7] Pupykina A.S. Problems of legal protection of personal data and protection of the private life of citizens / A.S. Pupykina, V.P. Konyakhin, A.M. Vasiliev // International Law Journal. – 2021. V. 4. No. 1. 57-62 p.

[8] Shorov R.Z. On the role of district police officers / R.Z. Shorov, A.M. Vasiliev // International Journal of the Humanities and Natural Sciences. – 2020. No. 11-2 (50). 152-154 p.

© М.А. Воробьев, А.М. Васильев, 2022

Поступила в редакцию 18.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Воробьев М.А., Васильев А.М. Возможные способы модернизации статьи 159 УК РФ // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 126-130. URL: <https://ip-journal.ru/>